

ВИКТИМОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОФИЛАКТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С ХИЩЕНИЕМ ИМУЩЕСТВА: ЭТАПЫ СТАНОВЛЕНИЯ И СОВРЕМЕННЫЕ ОРИЕНТИРЫ

Даулетова Динара Даулетовна

Докторант Каракалпакского государственного университета

E-mail: virtuoz_0777@mail.ru

ORCID: <https://orcid.org/0009-0005-6330-8808>

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17053689>

Аннотация. В представленной работе рассмотрены ключевые направления развития виктимологической профилактики преступлений имущественного характера. Проанализированы этапы формирования виктимологии как научной дисциплины, роль различных институтов в предупреждении виктимного поведения, а также современные методы снижения уязвимости граждан перед преступными посягательствами. Особое внимание уделено правовому регулированию, исследовательской деятельности и социальной поддержке жертв преступлений.

Ключевые слова: Виктимология, профилактика, виктимность, хищение имущества, жертва преступления, правовое регулирование, защита.

Введение. Современная криминогенная обстановка требует переосмысления подходов к предотвращению преступности. Одним из эффективных направлений профилактики выступает виктимология — наука, изучающая поведение потерпевших, причины их вовлечения в преступные ситуации и способы снижения риска стать жертвой. Особенно актуальной она становится в контексте хищений — преступлений, напрямую затрагивающих имущественные интересы граждан.

Целью данного тезиса является осмысление исторического пути развития виктимологической профилактики, анализ её ключевых механизмов и выявление перспективных направлений в контексте современного общества. В послевоенный период, с конца 1940-х по начало 1960-х годов, внимание исследователей было сосредоточено на выработке концептуальных подходов к изучению жертв преступлений. Виктимологическая тематика рассматривалась преимущественно в научной плоскости. Учёные стремились установить закономерности виктимного поведения, определить предрасполагающие к этому факторы, а также осмыслить понятие виктимности.

Уже на этом этапе отмечалась необходимость профилактических мер, направленных не только на предупреждение преступности, но и на снижение рисков для потенциальных жертв. Начиная с середины 1960-х годов, начинает формироваться система поддержки потерпевших на базе общественных и некоммерческих организаций. Эти структуры играли важную роль в просвещении граждан, разъяснении угроз, связанных с виктимным поведением, и оказании практической помощи пострадавшим.

Именно в этот период происходит усиление социальной значимости виктимологии: создаются горячие линии помощи, запускаются образовательные кампании, организуются профилактические мероприятия в школах, на предприятиях и в жилых районах.

К началу 1980-х годов профилактика виктимности становится объектом внимания государства. Хотя его участие на практике часто реализовывалось через частные и общественные инициативы, наблюдается стремление к формализации подходов. Разрабатываются нормативно-правовые акты, регулирующие защиту прав жертв, механизмы их поддержки и сопровождения.

Параллельно активизируются научные исследования, направленные на изучение уязвимости отдельных социальных групп — женщин, подростков, пенсионеров, трудовых мигрантов. На этой основе формируются специализированные меры, учитывающие специфику каждой категории. Особый вклад в развитие виктимологического знания в России внёс Л.В.Франк. Он одним из первых разработал понятие виктимности, предложил её классификацию и обозначил факторы, способствующие её формированию. Подход Франка базировался на признании активной роли жертвы в криминогенных ситуациях, что позволило шире рассматривать проблему предупреждения преступлений.

Отечественные учёные предложили дифференцированный подход к профилактике, предполагающий индивидуальную оценку рисков виктимного поведения и выработку адресных мер для различных слоёв населения. Таким образом, российская виктимология сделала значительный вклад в прикладную криминологию и профилактику преступности. В XXI веке проблема виктимности осложнилась новыми социальными и технологическими реалиями. Цифровизация, изменение форм общения и роста числа экономических преступлений требуют обновления профилактических подходов. В частности, специалисты выделяют следующие актуальные виды виктимности: Цифровая — связана с киберугрозами, мошенничеством в интернете, утечкой персональных данных; Экономическая — проявляется в уязвимости граждан перед финансовыми схемами, кредитным мошенничеством; Социальная — характерна для маргинализированных групп населения, испытывающих нехватку ресурсов или поддержки.

Учитывая данные угрозы, вектор виктимологической профилактики смещается в сторону межведомственного взаимодействия. Эффективная система предупреждения включает: Информационно-просветительскую деятельность, направленную на повышение правовой грамотности и осведомлённости граждан; Профилактические программы на базе школ, ВУЗов, трудовых коллективов и социальных служб; Системы мониторинга виктимности, позволяющие своевременно выявлять тенденции и разрабатывать корректирующие меры; Юридическую и психологическую помощь жертвам, включая реабилитационные и медиационные технологии; Защиту от повторной виктимизации в рамках взаимодействия с правоохранительными органами, следственными структурами и судами.

Заключение. История становления виктимологической профилактики в сфере хищений чужого имущества демонстрирует последовательное развитие от научно-теоретических исследований к построению системы практических мероприятий. Эта эволюция подчёркивает необходимость комплексного подхода, объединяющего усилия государства, научного сообщества и гражданского общества.

Сегодня, в условиях новых рисков и вызовов, значимость виктимологической профилактики только возрастает. Эффективность предупреждения преступлений

имущественного характера во многом зависит от грамотного анализа факторов виктимности, поддержки уязвимых категорий граждан и своевременного реагирования на трансформации преступной среды. Именно сочетание научной проработки, социальной ориентации и институциональной поддержки позволяет формировать устойчивую систему защиты личности от преступных посягательств.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Mayorov A. V. *Victimology in Russia: overviewing of the stages... Victimologia*, 2021. — этапы развития виктимологии в РФ, упоминание Франка, Ривмана, Квашица.
2. Varchuk T. V. *Viktimologicheskoe modelirovanie...* М.: Юнити-Дана, 2015. — моделирование виктимности в практике профилактики.
3. Gunnoo A., Jackson M. S., Saling L. L. *Understanding Cyber Victimization... ResearchGate*, 2024. — цифровая виктимность, механизмы риска онлайн.